

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ МЕДИАГРАМОТНОСТИ СРЕДИ КАРАКАЛПАКОЯЗЫЧНОЙ АУДИТОРИИ В УЗБЕКИСТАНЕ

Абдикаримов Канат Алимжанович

независимый соискатель PhD (УзЖОКУ)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14808155>

Аннотация: Развитие медиаграмотности представляет собой особую задачу для формирования критического мышления и устойчивости к дезинформации в условиях нынешнего информационного общества в Каракалпакстане. Пользователи сталкиваются с современными вызовами, связанные с массовым потоком всякого рода негативной информации через социальные сети, подвергаясь значительным влиянием чуждой культуры посредством массового распространения развлекательного контента в социальных сетях. В данной статье исследуются указанные проблемы, анализируются их последствия и предлагаются рекомендации для повышения медиаграмотности среди каракалпакоязычной аудитории.

Ключевые слова: медиаграмотность, Каракалпакстан, интернет-доступ, читательская культура, социальные сети, новые медиа.

Введение

Нынешнее информационное общество Каракалпакстана требует от каждого пользователя умения критически воспринимать, анализировать и использовать информацию. В свою очередь, медиаграмотность стала ключевым инструментом противодействия дезинформации и всякого рода манипуляциям в сети. Каракалпакстан, будучи регионом с уникальным культурным и языковым наследием, сталкивается с особыми вызовами в медиапотреблении. Развитие медиаграмотности в регионе осложняется слабой читательской культурой среди населения и перенасыщенностью социальных сетей развлекательным контентом чаще негативного характера. Это требует анализа локальных особенностей и разработки адаптированных программ. В статье исследуются основные проблемы медиаграмотности в регионе и предлагаются практические рекомендации.

Проблемы медиаграмотности в Каракалпакстане

По данным исследования ПРООН, в регионах Узбекистана наблюдаются элементы цифрового неравенства, особенно между городскими и сельскими районами, связанных относительно высокими ценами за мобильный интернет. Исследование показывает, что доступ к качественной информации непосредственно коррелируется с умением пользователей осваивать навыки критического анализа сообщений.

Также, по данным теоретиков медиаграмотности читательская культура является основой для критического восприятия информации. Однако её низкий уровень в регионе приводит к доминированию поверхностного восприятия медиа; неспособности отличать проверенную информацию от дезинформации; недостатку интереса к образовательным материалам. Библиотеки и издательства на каракалпакском языке присутствуют в ограниченном объёме, что затрудняет доступ к качественной литературе на каракалпакском языке.

Примечательным является исследование по которому было проанализировано 55 научных статей из 2077 научных работ за период с 2010 по 2020 год из трех баз научных данных - Sage Journals, Science Direct, Taylor and Francis - для количественного и тематического анализа проблем медиаграмотности. Количественные данные и тематический анализ позволили выделить следующие меры борьбы с дезинформацией: (1) критическая медийная и информационная грамотность как инструмент борьбы с дезинформацией, (2) технологические достижения для уменьшения их количества (3) государственное регулирование распространения дезинформации. Исследователи предлагают медийную и информационную грамотность как эффективный инструмент борьбы с дезинформацией в обществе.

Помимо этого, медиасреда Каракалпакстана наполнена всякого рода низкокачественным развлекательным контентом, которые генерируются со стороны отдельных блогеров и местных звёзд шоу-бизнеса. Среди пользователей каракалпакского сегмента социальных сетей доминируют

медиапродукты других стран, в том числе Казахстана и России. В некоторых случаях у пользователей отсутствуют навыки критического анализа контента, что усиливает их уязвимость к дезинформации.

В этой связи, для повышения инструментов обучения медиаграмотности ЮНЕСКО выступает с рядом инициатив по повышению медийной и информационной грамотности (МИГ) во всем мире, а именно: Глобальный альянс по партнерству по медийной и информационной грамотности (GAPMIL) и Университетская сеть МИГ. Эти две организации в основном проводят исследования и создание сетей с целью формирования медиа- и информационно грамотного поколения, что можно использовать в условиях Каракалпакстана.

Н. Муратова, Э. Гризл, Д. Мирзахмедова подчеркивают актуальность повышения информационной культуры населения, которую необходимо формировать уже на стадии школьного образования.

Согласно Я. Маматовой, С. Сулаймановой, медиаграмотность связана с формированием и развитием навыков поиска информации, способности осмысленно взаимодействовать с медийным и информационным пространством независимо от её форм и используемых технологий. В работах этих исследователей рассматривается процесс развития интегрированного медиаобразования для развития информационно-коммуникативной компетентности.

С. Джуманова отдельно изучила медиаграмотность с исторического ракурса, предложив «узбекскую модель» медиаграмотности. Она осуществила попытку анализа исторического источника «Авесты» и трудов вышеуказанных мыслителей, включая информационную политику Амира Темура и дисциплин, преподаваемых в медресе в Средние века на предмет проявлений элементов медиаобразования на нашей территории. Она полагает, что наука о слове, которую изучали в медресе, является проявлением информационной грамотности и инструментом проверки фактов. Она объясняет сходство слововедения и медиаобразования тем, что результат деятельности в обоих случаях направлен на различение добра и зла.

Рекомендации

На основе вышеуказанного можно выделить несколько направлений для повышения медиаграмотности каракалпакоязычной аудитории.

1. Устранение цифрового разрыва

Развитие интернет-инфраструктуры: необходимо инвестировать в создание устойчивой и доступной цифровой сети, особенно в сельских районах. Предлагается рассмотреть снижение тарифов на мобильную связь для отдаленных жителей регионов Приаралья.

2. Развитие читательской культуры

Развивать электронные библиотеки и приложения для чтения книг на каракалпакском языке. В дополнение к этому, для стимулирования частного бизнеса к развитию книжных магазинов, издательств и типографий в Каракалпакстане, предлагается в порядке исключения предоставить следующие льготы: Выдача на постоянной основе государственных грантов на выпуск книг, посвященных национальной культуре, истории Каракалпакстана, в том числе государственные заказы на печать внеклассных учебников и учебных материалов для школ и университетов Каракалпакстана; Льготные кредиты с низкими процентными ставками для открытия книжных магазинов, издательств и типографий, особенно в сельских районах.

3. Постоянная генерация образовательного контента в Каракалпакстане

В целях постоянной генерации образовательного контента предлагается поддерживать креативную и талантливую молодежь, создающих обучающие видео и посты на каракалпакском языке. Предлагается проводить регулярные тренинги с привлечением медиаэкспертов для повышения медиаграмотности блогеров, включая темы анализа информации, этики и ответственности за контент. Также необходимо внедрить региональные рекомендации по медиаграмотности для местных блогеров, направленные на проверку фактов, избегание дезинформации и пропаганду читательской культуры среди населения, особенно молодежи.

Выводы и заключение.

Развитие медиаграмотности среди каракалпакоязычного населения требует комплексного подхода, сочетающего устранение инфраструктурных барьеров, повышение читательской культуры и стимулирование создания качественного контента в новых медиа среди творческой молодежи. Полагаем, что внедрение данных мер позволит не только повысить уровень медиаграмотности, но и укрепить устойчивость общества к дезинформации. В этом плане, регион может стать примером успешного использования локальных креативных инициатив для решения вызовов дезинформации и нехватки качественных медиаматериалов. Развитие программ медиаграмотности в регионе будет способствовать созданию более информированного, критически мыслящего и устойчивого к информационным угрозам общества.

Список литературы

1. Аналитический обзор «Гендерный цифровой разрыв в Узбекистане» <https://www.undp.org/ru/uzbekistan/publications/ocenka-gendernogo-cifrovogo-razryva-respublika-uzbekistan>
2. Мuryюкина Е.В., Чельшева И.В. Развитие критического мышления студентов педагогического вуза в рамках специализации «Медиаобразование». Учебное пособие для вузов/Отв. ред. А.В.Федоров. Таганрог: Изд-во Кучма, 2007. 162 с. // https://mediaeducation.ucoz.ru/_ld/1/171__-_-_.pdf
3. Critical Media and Information Literacy to Combat Misinformation: Research Gaps and Future Directions - <https://www.amity.edu/gwalior/jccc/pdf/dec-2022-15.pdf>
4. Critical Media and Information Literacy to Combat Misinformation: Research Gaps and Future Directions - <https://www.amity.edu/gwalior/jccc/pdf/dec-2022-15.pdf>
5. Муратова Н., Гризл Э., Мирзахмедова Д. Медиа- и информационная грамотность в журналистике. – Ташкент: Baktria press, 2019 г. –112 с. – URL: <https://en.unesco.org/sites/default/files/russian.pdf>
6. Маматова Я., Сулайманова С. Узбекистан по пути развития медиаобразования. Учебное пособие. – Т.: Extremum-press, 2015. – 90 с.
7. Djumanova S. National historical foundations of Media Education// O‘zbekistonda xorijiy tillar. — 2022 — № 4 (45). — В. 67-83. – URL: <https://journal.fledu.uz/wp-content/uploads/sites/3/2022/10/article-8331-8448.pdf>